

Роман Тимченко
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут історії України НАН України
Roman Tymchenko
Candidate of Historical Sciences, senior researcher,
Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine,
roma_timchenko@ukr.net

Селянський повстанський рух доби Гетьманату Павла Скоропадського: сучасна українська історіографія

Peasant uprisings during Hetmanate Pavlo Skoropadsky in modern Ukrainian historiography

У статті проаналізовано стан дослідження селянських повстань у добу Гетьманату П. Скоропадського в сучасній українській історіографії. Охарактеризовано ступінь інформативності, визначено позитивні і негативні риси напрацювань істориків та з'ясовано перспективи подальшої розробки даної теми

Ключові слова: історіографія, гетьман, Павло Скоропадський, селяни, повстання.

Peasant uprisings during Hetmanate Pavlo Skoropadsky in modern Ukrainian historiography have been analyzed in the article. The degree of informativeness have been characterized, the main features of practices of historians have been defined and the further developments of the topic have been found.

Key words: historiography, hetman, Pavlo Skoropadskyi, peasants, uprising.

Серед наукових праць з історії Української Держави 1918 р. однією із найчисельніших тематичних груп є дослідження

проблем аграрної політики. Це цілком закономірно, оскільки земельне питання було домінуючим у всьому перебігу Української революції 1917–1921 рр., то Гетьманат Павла Скоропадського не став виключенням. Адже його виникнення як державного утворення було обумовлене нездатністю уряду УНР розв'язати земельне питання й виконати договірні продовольчо-сировинні зобов'язання перед німецько-австрійськими союзниками.

П. Скоропадський прийшов до влади, коли Україна перебувала в економічній кризі, викликаній Світовою війною та революцією. Аграрна політика Центральної Ради не була прийнята не тільки поміщицтвом, але й різними прошарками селян. Ситуація ускладнювалася присутністю німецьких та австро-угорських окупаційних військ, для яких стабільність у сільсько-господарському секторі була запорукою отримання з України продовольчих ресурсів, обумовлених Брестськими угодами. Гетьманський уряд узяв курс на стабілізацію соціально-економічного становища, реформування провідних галузей економіки, перш за все аграрної.

П. Скоропадський — великий землевласник, однак мав власні уявлення про засади аграрної політики, які мали базуватися на праві приватної власності «як фундаменту культури і цивілізації». Вже першим установчим актом гетьмана — Грамотою до всього українського народу — дозволявся вільний продаж-купівля землі. У ньому також було викладено концептуальне положення майбутньої земельної реформи — «відчуження земель по дійсній їх вартості від великих власників для наділення земельними участками малоземельних хліборобів». Безперечно, П. Скоропадський з проведенням успішної земельної реформи пов'язував і тривкість гетьманського правління, його залежність від створення міцної соціально-політичної бази й виконання поставок продовольства та сировини до Центральних держав. Законодавче підґрунтя змін в аграрному секторі мало забезпечити міністерство земельних справ, очолюване відомим харківським поміщиком і земським діячем В. Колокольцовим.

Однак проведення ліберальної за своєю суттю реформи на-штовхнулося на серйозні труднощі, породило гострі соціальні конфлікти між великими землевласниками та селянами, інспірувало масштабний повстанський рух.

Після падіння Центральної Ради поміщики відразу взяли за відновлення своїх пограбованих маєтків. Під тиском Союзу земельних власників і ПРОТОФІСу 6 липня 1918 р. Рада Міністрів ухвалила закон про тимчасові губернські і повітові земельно-ліквідаційні комісії. Цей акт давав правові підстави на повернення колишнім власникам майна, худоби, реманенту. За зруйновані поміщицькі господарства селяни мали виплатити грошові компенсації. На покриття збитків відводився піврічний термін, а їх підрахунок проводився самими власниками. За словами П. Скоропадського, нерідко з чималими перебільшеннями. Відшкодувальні акції здійснювалися збройними загонами чи за допомогою німецьких та австрійських військових. Такі дії викликали невдоволення селян. Спочатку це були поодинокі виступи, грабунки чи нищення панського майна, які швидко переростали в організовані масові виступи.

Зважаючи на те, що в часи незалежності України вийшло друком чимало праць, присвячених Українській Державі, серед яких низка праць з історії соціально-економічних, зокрема земельних відносини, метою даного дослідження є з'ясування:

- стану вивчення українськими науковцями тогочасного селянського повстанського руху,
- висвітлення його причин та наслідків,
- розкриття організаційних та ідеологічних засад,
- виявлення спільних і відмінних рис регіональних збройних виступів селян.

Адже восени 1918 р. вони стануть дієвою складовою антигетьманського повстання і краху спроб консервативно-ліберальних сил збудувати в Україні новітню Гетьманщину.

Серед тематичних студій із означеної теми можна виділити кілька груп. Перша — історіографічні напрацювання; друга — спеціальні дослідження повстанського руху; третя — роботи,

присвячені вивченню внутрішньої й зовнішньої політики Гетьманату, біографічні дослідження П. Скоропадського; четверта — узагальнюючі праці з історії України, Української революції 1917–1921 рр., економічної історії, де йдеться про роль і місце селянських повстань у житті держави та подальшому її розвитку.

Насамперед, слід розглянути роботи історіографічного характеру. Найбільш повною є праця В. Щербатюка «Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років: українська історіографія»¹. Монографія стала квінтесенцією попередніх досліджень автора. Історик проаналізував процес нагромадження знань, починаючи від 1918 р. до сьогодення. Книга поділена на хронологічні підрозділи, частина одного з них присвячена досліджуваній темі «Селянський повстанський рух за Центральної Ради та Гетьманату». Вагомий акцент автор зробив на історіографічному аналізі становища селянства на початку Української революції, причинах їх невдоволення існуючим ладом за часів Центральної ради. Розглядаючи період правління П. Скоропадського, В. Щербатюк, у першу чергу, аналізує історіографічні дослідження повстань у Звенигородському й Таращанському повітах, які на той час набули масового характеру. Автор наголошує, що невирішеність аграрного питання стало стимулюючим фактором у боротьбі селян, яке в середині 1918 р. призведе до розгортання масового протесту українських селян та його переростання в селянську війну. На його думку, влучною є ремарка Г. Пітика: «Селянство оголосило справжню війну австро-німецьким окупантам і гетьманському режиму, яка невдовзі охопила всю Україну»², а сам додає, що Звенигородське збройне повстання сприяло розвитку громадянського суспіль-

¹ Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років: українська історіографія. К., 2012. 527 с.

² Пітик Г. Селянське питання в політиці Української держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 — серпень 1919 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 2008. С. 19, 20.

ства, збагатило досвід селянства в його боротьбі з окупантами, мало великий вплив на народні маси й послужило подальшому протистоянню з гетьманським правлінням³. То ж не випадково він виокремлює висловлювання В. Сідака, що Звенигородський і Таращанський повіти Київської губернії стали головними центрами зародження антигетьманського повстання в листопаді–грудні 1918 р.

Разом із тим дослідник проаналізував ступінь вивчення теми інших регіонів України. Проводячи паралелі між дослідженнями В. Солдатенка, Л. Новікова, П. Захарченка та Ю. Котляра, автор стає на бік останніх і погоджується з ними, що більшовики не мали великого впливу на розвиток повстанського руху в 1918 р. Щоправда, велика частина праці присвячена антигетьманському повстанню та участі в ньому селянства. Однак у даній статті це питання ми не розглядаємо. Врешті В. Щербатюк підсумовує, що стан дослідження селянського повстанського руху за Центральної ради та Гетьманату вимагає подальшого його наукового осмислення: глибшого вивчення потребує конкретизація впливу невіршеності аграрної політики українських урядів означеного часу на селянський повстанський рух; залишаються прогалини у висвітленні повстання в різних регіонах України, фрагментарно розкрито долі учасників селянського повстанства.

Провівши історіографічний аналіз, він цілком справедливо відзначає, що селянському руху в 1918 р. вже були притаманні масовість і зростання організованості, але домінантою все ж залишалося земельне питання, зволікання вирішення якого українськими урядами сприяло проявам селянської стихійності та подальшому переважанню в рухові соціального чинника над національним. Поряд із цим В. Щербатюк наголошує на надзвичайно високій оцінці селянського повстанського руху проти

³ *Щербатюк В.* Сучасна вітчизняна історіографія селянського повстанського руху за Центральної ради та Гетьманату: регіональний аспект // [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.naiu.kiev.ua/files/kafedru/idp/vystup_shcherbatiuk_sumy_18092018.pdf

німецьких та австро-угорських військ у сучасній вітчизняній історіографії⁴.

У іншій праці «Селянський повстанський рух на Київщині 1917–1923 рр.: сучасна історіографія проблеми», що носить більш регіональний характер, аналізуючи причини повстання, автор виокремлює різні підходи до вивчення проблеми⁵. Зокрема, історик відзначає, що П. Захарченко їх вбачає у свавіллі австро-німецьких військ, каральних експедиціях землевласників та безсиллі української влади. Натомість В. Солдатенко називає повстання найяскравішим прикладом боротьби за людську гідність. Аналізуючи праці сучасних дослідників, В. Щербатюк розділяє їхню позицію, що загони Вільного козацтва стали рушійною силою в Звенигородському збройному повстанні літа 1918 р., а сама боротьба носила національно-визвольне спрямування проти присутності в Україні німецьких та австро-угорських військ⁶.

Науковець відзначає різні думки щодо місця початку повстання. Так, якщо В. Солдатенко припускає, що повстання вибухнуло в Лисянці й блискавично охопило сусідні села, то П. Захарченко висловив думку, що збройні виступи спалахнули майже одночасно в кількох селах Звенигородського повіту: 3 червня — у Лисянці, у відповідь на спроби карального загону вилучити зброю; 4 червня — у с. Пединівка, внаслідок обурення убивством селянина чиновником державної варти. Іскрою, на думку В. Щербатюка, що запалила повстання, стала поведінка карного загону, який прибув до Лисянської волості Звенигородського повіту, щоб придушити місцевих селян, які відмовилися

⁴ Там само.

⁵ *Його ж.* Селянський повстанський рух на Київщині 1917–1923 рр. // Український історичний журнал. К., 2010 № 2. С. 186–204.

⁶ Там само. С. 190.

відновити панську економію⁷. Науковець цілком влучно наголошує, що «Звенигородське збройне повстання сприяло розвитку громадянського суспільства, збагатило досвід селянства в його боротьбі з окупантами, мало великий вплив на народні маси і послужило подальшому наростанню боротьби з гетьманським правлінням»⁸. Автору також належать й інші наукові статті щодо перебігу та учасників Звенигородсько-Таращанського повстання на Київщині, де він більш детально аналізує події в даному регіоні.

Досить цікавою за своїм змістом є його стаття «Міфи та реальність Звенигородського збройного повстання (до 100-річчя події)»⁹. Автор на основі детального вивчення Звенигородського повстання відзначає про поширення в українській історіографії багатьох міфів, які мають свої витоки ще з радянських часів. Зокрема, він доводить, що повстання підготували й очолили більшовики. Автор вважає, що навіть після поразки повстання в липні 1918 р. на лівий берег Дніпра переправилися переважно загони селян, на яких певною мірою вплинула ідеологія більшовиків. Інші ж розійшлися по домівках або залишилися партизанити в місцевих лісах. Він погоджується з П. Захарченком, що у Звенигородському повіті на кінець літа 1918 р. діяло лише два маленьких загони. В. Щербатюк піддає критиці вирішальну роль Звенигородського повітового отамана есера М. Павловського, вважає, що його очолив Л. Шевченко. У науковця є окреме дослідження про його керівників. Також він піддає критиці назву «Звенигородсько-Таращанське повстання», яку, на його думку, започаткували радянські історики, однак сучасні

⁷ Щербатюк В. Участь нащадків Тараса Шевченка Левка і Ананія Шевченків у селянському повстанському русі 1918 р. // Часопис української історії. Вип. 19. К., 2011. С. 20.

⁸ Там само.

⁹ Щербатюк В. Міфи та реальність Звенигородського збройного повстання (до 100-річчя події) // Наукові записки. Серія: Історичні науки. Кропивницький, 2019. С. 26–40.

дослідники продовжують використовувати її й сьогодні. В. Щербатюк вважає, що одним із визначних міфів є визначення повстання як виступ трудящого населення проти, щонайперше, гетьманського режиму, а вже потім його союзників — окупаційних німецько-австро-угорських військ. Автор резюмує, що не всі сторони Звенигородського повстання досліджено ґрунтовно: до кінця не розкрито поширення повстанського руху із Звенигородщини в інші повіти Київської губернії, зокрема, Канівський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та ін.; потребує більш глибокого висвітлення процес поширення повстання на Правобережну Україну, його зв'язок із Лівобережжям¹⁰.

У дисертаційному дослідженні О. Житкова «Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): історіографія» є короткий аналіз напрацювань сучасних українських істориків¹¹. Однак автор зовсім мало уваги приділив питанню селянських виступів доби П. Скоропадського. Зокрема, аналізуючи праці В. Верстюка, Р. Пирого, В. Солдатенка, П. Захарченка та В. Щербатюка виділив дві точки зору щодо характеру повстань середини 1918 р. На думку О. Житкова, їх важко виокремити, більше, одна поступово трансформується в іншу, «бунт як основа станової, неполітизованої свідомості переважної маси селянства, де панувала деструктивна ідея розгрому, фізичної розправи над поміщиками й куркулями, визнається частиною істориків платформою боротьби селян за досягнення соціальної справедливості. Від літа 1918 року аграрний рух перетворився на визвольну війну українського народу проти окупантів та їхнього ставленика — гетьмана Павла Скоропадського, уважала інша частина українських істориків»¹². Виходячи з даного твердження, можна зрозуміти, що частина

¹⁰ Там само. С. 39.

¹¹ *Житков О.* Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): історіографія.: дис. ... д-ра. іст. наук: 07.00.06. К., 2018. 551 с.

¹² *Житков О.* Назв. праця. Арк. 230.

істориків вважала селянський рух 1918 р. бунтом, а частина, що він поступово перетворився на визвольну війну. Щоправда чіткої градації між цими позиціями, на жаль, у праці не зроблено.

Іншим історіографічним дослідження селянського повстанства 1917–1921 рр. є стаття В. Хоменка «Сучасна вітчизняна історіографія селянського повстанського руху в Україні (1917–1921 рр.)», де автор дає широку оцінку наявних на той час досліджень із даної теми, але детально аналізує тільки зазначену нами книгу В. Щербатюка. Автор погоджується з ним, що чимало стереотипів в оцінках селянсько-повстанського руху і його керівників ще не подолано¹³. Зважаючи на обсяги праці, а можливо й особисті переконання історика, інші дослідження не відзначаються об'єктивним аналізом.

Таким чином, найбільш повно історіографією повстанського руху займався В. Щербатюк, але більшість із них регіонального характеру, які присвячені Київщині. У той час інші губернії Гетьманату розглядаються в контексті перебігу поширення селянського руху територією Української Держави. На основі його висновків, можна зробити певні узагальнення: дане питання потребує подальшого дослідження, особливо зв'язку між повстаннями різних регіонів Гетьманату, подальшого вдосконалення вивчення впливу політичних партій на селянство України та селянський повстанський рух 1918 р. та дослідження життєписів отаманів-повстанців. Це значно допоможе в розвитку соціальної історії, адже дасть цілісну картину життя лідерів повстань напередодні, їхні мотиви й причини участі в селянському русі, спільні й відмінні риси та подальшу долю. Інші автори, на жаль, майже зовсім не вдаються до аналізу проведеної наукової роботи з означеної теми, їх напрацювання більше носять описовий характер.

¹³ Хоменко В. Сучасна вітчизняна історіографія селянського повстанського руху в Україні (1917–1921 рр.) // *Evropsicy filozofickiy a historickiy diskurz*. С. 35.

Спеціальних праць, що комплексно присвячені даній проблематиці, майже немає. Одним із перших розглянув проблему селянських виступів у 1918 р. П. Захарченко. Усі наступні дослідники так чи інакше зверталися до його напрацювань, поглиблюючи аналіз даної проблеми. Автор вважає, що основними причинами виступів українського селянства було свавілля німецьких та австро-угорських військ, каральні експедиції землевласників та безсилля української влади, неспроможної навести лад в українському селі¹⁴. «Занадто прямолінійна, а подекуди й відверто провокаційна практика каральних загонів, — на думку П. Захарченка, — обурювала не лише незаможних [селян], а й озлоблювала середняцьку селянську масу і, у кінцевому рахунку, відвертала потенційних союзників від прихильного ставлення до гетьманської влади»¹⁵. Щоправда, він позитивно оцінює пропонувані аграрні перетворення гетьмана П. Скоропадського й цілком справедливо відзначає, що законодавство заклало основи розвитку дрібних та середніх хліборобських господарств, відкрило можливість безземельним стати власниками куплених земельних ділянок. Однак законодавча діяльність гетьмана та його уряду не доходила до основних мас селянства. На місцях опозиційними агітаторами наміри центральної влади подавалися в іншому, викривленому вигляді¹⁶. Тому повстання, які весною 1918 р. були переважно на Поділлі, поширювалися майже по всій території Української Держави. Селянська війна охопила Волинь, Київщину, Катеринославщину, Чернігівщину, Полтавщину. Саме П. Захарченко був автором тези, що «стихійним виступам певну стрункість надавали козаки розформованих загонів Вільного Козацтва та

¹⁴ *Захарченко П.* Звенигородське збройне повстання на Київщині у 1918 році: погляд із сьогодення // *Історія України.* 1998. № 7. С. 4.

¹⁵ *Захарченко П.* Селянська війна в Україні: рік 1918. К., 1997. С. 69.

¹⁶ *Його ж.* Селянсько-повстанський рух за доби Української Держави (квітень–грудень 1918 року): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 1997. 23 с.

комендантських сотень, укомплектованих ще Центральною Радою». Здебільшого вони були ініціаторами масштабних антигетьманських повстань, відомих як Звенигородсько-Таращанське та Могилів-Подільське. П. Захарченко вважає, що влітку 1918 р. опір став набирати виразних форм партизанської війни. Партизанські загони, на відміну від повстанських ватаг, відрізнялися кращою організованістю, маневреністю, бойовістю, жорстким підпорядкуванням повстанців штабним структурам.

Врешті автор констатує, що встановлення гетьманського режиму, який підтримали німецькі та австро-угорські урядові кола, сприяло консолідації повсталого селянства. З цього моменту рух, розпочатий як вияв соціального невдоволення, став набирати виразного національного забарвлення і в подальшому носив антипоміщицький і національно-визвольний характер одночасно¹⁷.

Разом з тим, автору належить розроблена ним чітка періодизація селянсько-повстанського руху за доби Української Держави, в основу якої покладені масштаби розповсюдження, ступінь організованості та рівень наростання опору гетьманському і окупаційному режимам. Перший етап охоплює період з кінця квітня по кінець травня 1918 р., де переважали поодинокі випадки збройного опору селян намаганням окупаційного командування вивезти до Німеччини та Австро-Угорщини. Другий — з кінця серпня — до середини листопада, що характеризується перетворення виступів у селянські війни. Третій — з середини листопада — до середини грудня 1918 р.¹⁸, участь селянства в антигетьманському виступі, що призведе до зміни влади.

Дана проблематика широко представлена в працях регіонального виміру. Такі дослідження не тільки поглиблюють вивчення даної теми, але й дають змогу порівняти особливості розвитку селянського руху в різних частинах Української

¹⁷ Там само. С. 20.

¹⁸ Там само. С. 21.

Держави. Найбільш дослідженим є регіон Київщини, де розгорнулися найбільші повстання в Звенигородському та Тарашанському повітах. Крім, уже згаданого нами В. Щербатюка, Н. Ковальова в підрозділі дисертації «Селянська революція в Наддніпрянській Україні (1902–1922 рр.)» дослідила економічне становище на селі в Українській Державі одразу після перевероту П. Скоропадського, а в статті «Повстання на Київщині влітку 1918 р.: апробація політичної програми селянської революції в Наддніпрянській Україні» проаналізувала передумови й розвиток повстанського руху в Київській губернії¹⁹.

Авторка відзначила, що на початку правління П. Скоропадського більше ніж половину приватновласницьких маєтків майже повністю було зруйновано в Черкаському, Чигиринському, Канівському повітах Київської губернії. Ті господарства, де збереглися будівлі та реманент, знаходилися в незадовільному стані²⁰. Відповідно до аграрного законодавства Гетьманату поміщики могли повернутися на свої землі, але через напади селян, боялися. З метою покарання учасників бунтів, попередження правопорушень та підтримання порядку німецька й австро-угорська військова адміністрація накладала численні штрафи на сільські громади.

Розглядаючи розгортання повстань на Київщині, авторка вважає, що ініціатива й керівна роль в організації повстань у регіоні належала старшинам Вільного козацтва, але, на відміну від нього, все ж відзначає, що унаслідок розформування навесні 1918 р. Центральною Радою цієї організації частина старшин згуртувалася навколо військового коменданта Звенигородського

¹⁹ Ковальова Н. Селянська революція в Наддніпрянській Україні (1902–1922 рр.). дис. ... д-ра. іст. наук: 07.00.01. Черкаси, 2020. 560 арк.; *Її ж.* Повстання на Київщині влітку 1918 р.: апробація політичної програми селянської революції в наддніпрянській Україні // Український селянин. 2019. Вип. 21. С. 9–13.

²⁰ Ковальова Н. Селянська революція. Арк. 308–309.

повіту М. Павловського²¹. На початку травня 1918 р. в Звенигородському, Канівському, Уманському й Таращанському повітах було організовано 18 партизанських загонів, які об'єднали 25 тис. осіб, а поштовою до повстання стала відозва, видана саме М. Павловським. Разом з тим, якщо взяти до уваги дослідження В. Щербатюка, то ряд документів та й самі спогади колишнього повітового отамана М. Павловського засвідчують, що він визнав свою участь у підготовці повстання, але офіційно й категорично заперечував причетність у його проведенні. З метою уникнення від арешту тогочасною владою та представниками німецької військової адміністрації, напередодні повстання М. Павловський виїхав до Одеси, а потім на Кубань²². Виходячи з цього, М. Павловський безпосередньої участі у повстанні не брав. Розглядаючи хід повстання, авторка не вдається до аналізу мотивів. Однак можна зробити висновок, що це був гарно організований виступ, який не мав стратегічної мети.

Історикиня описує і перебіг другого, більш значимого повстання, що розпочалося в середині червня 1919 р. й охопило Таращанський, села Уманського, Білоцерківського, Канівського повітів, околиці Києва. Н. Ковальова цілком справедливо відзначає, що успіхи повстанців у липні 1918 р., захоплення Корсуня, змусили звернути увагу Ради Народних Міністрів, яка навіть обговорювала питання запровадження воєнного стану у вказаних повітах. Однак не погодилася, бо злякалися цілковитого контролю з боку німецьких окупаційних військ²³. Як відзначає дослідниця, ці підозри мали певні підстави, оскільки

²¹ Ковальова Н. Повстання на Київщині влітку 1918 р.: апробація політичної програми селянської революції в наддніпрянській Україні // Український селянин. 2019. Вип. 21. С. 10.

²² Щербатюк В. Міфи та реальність Звенигородського збройного повстання... С. 39.

²³ Ковальова Н. Повстання на Київщині влітку 1918 р.: апробація політичної програми селянської революції в наддніпрянській Україні // Український селянин. 2019. Вип. 21. С. 11.

німецька адміністрація приділяла серйозну увагу розвитку повстанського руху на Київщині. Міністерство закордонних справ Німеччини 7 червня надіслало запит до Києва, адресований послові баронові А. Мумму. У відповіді він визнав серйозність загрози Звенигородського повстання на тлі вибухів артилерійських складів у Києві, а генерал Г. Айхгорн відклав поїздку до Криму.

Н. Ковальова зазначила, що в серпні після розгрому повстанців частина їх перейшла Дніпро й потрапила до радянської Росії через Чернігівську губернію, а частина до Херсонської губернії. На нашу думку, все ж не до радянської Росії, а в т. зв. нейтральну зону. Посилаючись на свідчення Київської судової палати, авторка цілком слушно резюмує, що причиною Звенигородського повстання було невдоволення селян приходом в Україну німецьких військ та аграрною реформою, яка проводилася за їхньої участі. Свідченням цього була участь у повстанських загонах на Київщині, окрім селян — військових, членів земельних комітетів, органів місцевого самоврядування, які за часів Гетьманату зазнавали переслідувань з боку влади²⁴. Н. Ковальова наводить дані щодо кількості повстанців (близько 40 тис. осіб). Вони були надзвичайно рухливими, могли швидко повернутися до цивільного життя й знову зібратися для боротьби. На нашу думку, це твердження виглядає доволі суперечливим, бо селян, що побували вдома, важко знов згуртувати, що було помітно в Звенигородському повстанні.

Н. Ковальова погоджується з П. Христюком щодо відсутності чітких політичних цілей у повстанців. Хоча, на нашу думку, можна виділити основні завдання: не допустимість пограбування цивільного населення, виступ проти свавілля місцевих чиновників, поміщиків та окупаційного властей. Врешті дослідниця резюмує, що Звенигородсько-Таращанське повстання 1918 р. стало стихійною реалізацією політичної програми

²⁴ Там само.

селянської революції (участь селянства в захопленні влади), яку розробляли ще в 1906 р., але відразу ж відмовилися діячі партії російських соціалістів-революціонерів. Незважаючи на поразку виступів селянства і виродження в «отаманщину», Н. Ковальова зазначає, що тривала боротьба селянських загонів була наслідком ініціативи знизу, спробою самоорганізації селянства (участь у повстаннях на Київщині брала не лише біднота, а й більш заможні верстви), в умовах якої формувалися політичні вимоги, змінювалася його суспільно-політична свідомість²⁵.

До вивчення подій на Київщині звертався й інший дослідник В. Рябов²⁶. Як і попередні науковці, він вважає, що Звенигородське повстання було направлене проти німецької окупаційної влади в Україні, а вільнокозачий рух — рушійною силою повстань на Звенигородщині й Таращанщині. На жаль, наводить мало відомостей з даної теми, викликає подив сама назва «Спроби врегулювання (підкреслено нами — *Р. Т.*) селянського повстанського руху в період Гетьманату Павла Скоропадського». Що малося на увазі під терміном «врегулювання» залишилося не з'ясованим. Відсутні й авторські оцінки вказаних подій. В основному В. Рябов повторює посилається на інших дослідників — В. Солдатенка та П. Захарченка.

І. Еткіна проаналізувала земельні відносини в Чернігівській губернії. Вона відзначає, що цей регіон мав дещо відмінні риси, оскільки знаходився на кордоні з більшовицькою Росією, де був проголошений «Закон про соціалізацію землі» й де закликали до створення комун та артілей. У регіоні посилювалися напади поміщиків, а німецькі війська замість захисту північно-східних кордонів Української Держави займалися реквізиціями продо-

²⁵ Там само. С. 12.

²⁶ *Рябов В.* Спроби Врегулювання селянського повстанського руху в період Гетьманату Павла Скоропадського // Науковий вісник публічного і приватного права. Вип. 1. Т. 1. 2018. С. 33.

вольства²⁷. Авторка зазначає, що за зруйновані помістя селяни сплачували величезні контрибуції, а у випадку нестачі коштів навіть відпрацьовували. Якщо збитки були незначними, відшкодування ставало вигідним, насамперед, землевласникам²⁸. І. Еткіна наводить документальні відомості, коли для придушення опору невдоволеного селянства німецька воєнна влада надавали в розпорядження поміщиків збройні підрозділи, а деякі землевласники формували власні каральні загони. Зокрема, у Сосницькому повіті селяни не встигли ще оговтатися від більшовицьких банд, як прийшли німецькі загони. Врешті І. Еткіна констатує: «Замість законності і правопорядку, які обіцяв гетьман, на місцях чинилось беззаконня, залякування і терор проти селянства. Такі методи давали тимчасовий ефект, адже вони — лише збільшували кількість невдоволених серед основної маси населення селян»²⁹.

І. Еткіна наголошує, що, відчуваючи негативну налаштованість селянства й безлад у питаннях відшкодування збитків землевласників, гетьманський уряд законом від 15 липня розпорядився замінити тимчасові земельні комісії на земельно-ліквідаційні, які мали стати посередниками між власниками пограбованих господарств та селянами. Щоправда це не набагато покращило ситуацію, і можна погодитися з дослідницею, що П. Скоропадський втрачав контроль над селянством Чернігівської губернії. Зважаючи на те, що вона була на кордоні з радянською Росією, тут посилюються тенденції до збільшення, почастишали напади селян на німецьких військових та

²⁷ *Еткіна І.* Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917 — березень 1921 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Чернігів, 2007. Арк. 97–108.

²⁸ *Еткіна І.* Земельне питання в Чернігівській губернії за часів Української Держави гетьмана П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. Ніжин, 2005. Вип. 29. С. 153–154.

²⁹ *Еткіна І.* Там само. С. 155.

підрозділи Державної варти Так, 9 червня в с. Кажанах Суразького повіту близько 20 озброєних осіб зробили наліт на приміщення відділку Державної варти. Наступного дня в с. Затишок цього ж повіту через конфлікт на ґрунті поземельних відносин було вбито двох орендаторів та дружину одного з них. На нашу думку, такі прояви мали хаотичний характер і не були пов'язані з більшовиками, до того ж їх швидко придушували німецькі військові. Навпаки, у серпні, селяни приєднувалися до збройних виступів більшовицьких загонів. Зокрема, на початку серпня 1918 р. розпочалося повстання в Ніжинському повіті, яке також швидко розгромили, але, як відзначає І. Еткіна, поодинокі убивства, грабунки поміщиків відбувалися й надалі по усій губернії, а німецькі окупаційні війська й гетьманська влада вже не могли протидіяти. Свої висновки вона підтверджує численними прикладами.

Дослідниця Н. Ковальова пов'язує посилення селянського повстанського руху на Чернігівщині, насамперед з впливом більшовицької агітації, близькістю Радянської Росії, демаркаційної лінії та високим рівнем злочинності. На нашу думку, причиною селянського руху в регіоні можна вважати комплекс чинників: жорсткі відшкодувальні акції поміщиків, і окупаційних військ та більшовицьку агітацію.

Заслуговує на увагу тематичні праці Ю. Котляра. Зокрема, його статті «Селянські повстання на Миколаївщині у 1918–1921 рр.: передумови, характер, спрямування», «Антигетьманські повстання на Миколаївщині (1918 р.)» та монографія «Селянське повстанство на Миколаївщині (1918–1921 рр.): монографія»³⁰. Історик негативно оцінює проведення аграрної

³⁰ *Котляр Ю.* Селянські повстання на Миколаївщині у 1918–1921 рр.: передумови, характер, спрямування // *Краєзнавство*, вип. 1, 2018. С. 45–66; *Його ж.* Антигетьманські повстання на Миколаївщині (1918 р.) // *Історичний архів. Наукові студії*. Вип. 19. С. 80–84; *Його ж.* Селянське повстанство на Миколаївщині (1918–1921 рр.): монографія. Миколаїв, 2021. 124 с.

реформи: «Замість того, щоб унормувати відносини між селянами та поміщиками і встановити суспільний спокій, всі ці закони, навпаки, підвищували ступінь напруги». Прийнятий ще в кінці травня «Закон про право на врожай 1918 року на території Української Держави» згодом тільки посилив ці тенденції, адже селяни почали знищувати врожай³¹. Очевидно, в тогочасних умовах П. Скоропадський змушений піти на непопулярні кроки, оскільки Гетьманат мав виконувати усі договірні зобов'язання з Центральними державами та забезпечувати продовольством внутрішній ринок.

Варто відмітити, що причини повстань на Півдні України були такі ж самі, як і в інших регіонах: великі землевласники за допомогою австрійських окупаційних військ почали спільно відновлювати свої помістя, примушуючи селян не лише повертати землю, худобу, реманент, а й відшкодовувати втрати, яких зазнали поміщики під час революції³². Як зазначає Ю. Котляр, «німецькі й австрійські воєнні власті охоче надавали в розпорядження поміщиків озброєні загони, а деякі землевласники формували з кримінальних злочинців власні каральні групи». На думку автора, тут були й свої особливості, пов'язані з наявністю поселень німецьких колоністів, які підтримали окупацію краю. Тому цілком справедливо Ю. Котляр відзначає, що восени 1918 р. розрізнені повстанські групи селян Березанщини, які консолідувалися в єдиний Тилігуло-Березанський загін, брали участь у боях проти гетьманців, але не залишили поза увагою й німецьких колоністів. Аналогічні події відбувалися і в Полтавці-Баштанці. 9 листопада 1918 р. повстанці під керівництвом М. Прядка та В. Гайдука розгромили підрозділи гетьманської варти. Лише в грудні 1918 р., за відомостями автора дослідження, завдяки підмозі з Явкиного та обстрілу із гармат бронепоезда, що курсував між станціями Новополтавка — Горожино окупантам вдалося знову захопити Полтавку-Баштанку, хоч сам Геть-

³¹ *Його ж.* Селянські повстання на Миколаївщині... С. 48.

³² Там само. С. 29.

манат вже доживав останні дні. Ю. Котляр відзначає, що з антигетьманським повстанням пов'язана і діяльність отамана Григор'єва, який спочатку служив П. Скоропадському, а потім припинив із ним будь-які відносини. Науковець припускає, що цей розрив носив політичний характер, бо отаман не зміг прийняти політику гетьманського уряду, який був залежним від в австро-німецьких окупантів. Уцілому автор відзначає різновекторність селянського руху на Миколаївщині: як стихійне селянське повстанство, викликане реквізиціями та економічним пресом місцевої адміністрація, так і практиковані більшовиками диверсійно-терористичний акції, спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні.

Важливою для вивчення теми є праця А. Антонишина, яка присвячена повстанському руху на Поділлі³³. У цьому краї він мав дещо інший характер і розпочався ще до приходу П. Скоропадського до влади. Він підживлювався солдатськими ешелонами, що поверталися з фронтів Першої світової війни через Ямпільський повіт. Крім того, на думку автора, на початку травня в регіоні набував поширення більшовицький вплив. Зокрема, групою більшовиків за участю місцевих жителів в м. Ямполі було роззброєно військову залoгу. Це стало сигналом для інших повстанців у повіті. Уже за кілька днів увесь південь Ямпільського повіту був охоплений виступами селян. Однак вже наприкінці травня вони були придушені. Дослідник зазначає, що перший із відомих збройних виступів подільського селянства проти гетьманської адміністрації весною 1918 р. призвів до встановлення в повіті більшовицької влади. Австрійські військові в боротьбі з повстанцями наштотхнулися на поки що

³³ *Антонишин А.* Селянсько-повстанський рух на Поділлі (квітень–листопад 1918 р.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2007. Вип. XII. С. 165–171.

погано організований, без чітких цілей і певних завдань селянський рух³⁴.

А. Антонишин наголошує, що наприкінці травня відбулося ще декілька виступів селян, організованих більшовиками. Водночас поширення набуває і стихійний рух, який швидше був схожий на спроби пограбування ще уцілілих поміщицьких господарств. Однак із встановленням в краї гетьманських органів управління ситуація змінилася³⁵. Цілком вмотивовано автор констатує, що не тільки на Поділлі, а й по всьому Правобережжі поміщики щодо селян застосовували однакові примусові методи за допомогою карних експедицій, а також ігнорували законні шляхи повернення своєї власності — через земельні комісії. А. Антонишин відзначає, що право приватної власності відновлювалося незаконними методами, а гетьманська адміністрація не змогла перешкодити цьому процесу. Численні спроби представника уряду С. Гербеля до австро-угорського командування в Одесі з вимогою припинити карні експедиції, які шкодили відносинам між владою та селянством, були мало-результативними. Автор відзначає й методів поодинокого супротиву, які на Поділлі були такими ж, як і в інших регіонах — вбивства, грабунки, розбої тощо.

Позитивною стороною праці А. Антонишина є те, що автор намагається з'ясувати засоби, якими держава боролася проти селян: військова-польові суди, створені окупаційними адміністраціями, загони Державної варти, надзвичайні повноваження губернський і повітових старост. Водночас науковець цілком справедливо наголошує, що дані заходи хоч і призупинили наростання анархії в краї, але викликали ще більший супротив місцевого населення, що згодом вилився в повстання селян Могилівського повіту, поштовхом до якого став арешт 12 козаків та командира охоронної півсотні Могилівського повіту за звинуваченням у грабунках²⁶. До невеликого загону з 50 осіб

³⁴ Там само. С. 166.

³⁵ Там само. С. 167.

одразу приєдналися селяни з навколишніх сіл. На нашу думку, це свідчить про негативне ставлення до влади, насамперед до аграрної політики Гетьманату. Важко було примушувати селян повертатися у залежність до поміщиків, коли за часів Центральної Ради вони безкарно грабували маєтки й захоплювали землю, лісові та водні угіддя.

Оцінюючи повстання на Поділлі, автор дещо собі перечить. Спочатку пише про позитивне ставлення селянства до повстання, яке підтримали селяни Кукавської, Вендичанської, Лучинецької та Яришівської волостей. Уже на середину серпня кількість повсталих становила від однієї до двох тисяч чоловік. Водночас, підсумовуючи, наголошує: «Взагалі повстання підняте 14 серпня, не маючи підтримки в селян, ліквідувалося само по собі, в багатьох селах селяни самі захоплювали і здавали повстанців варті»³⁶. Незважаючи на це, дане дослідження А. Антонишина значно розширює географічні межі вивчення селянського руху в часи Української Держави.

Повстанський рух на східній частині Гетьманату досліджували В. Резніков та М. Харламов у праці «Селянський повстанський рух на Слобожанщині (1918–1923 рр.)». Один із розділів монографії присвячений періоду правління П. Скоропадського. Особливістю видання є детальний опис законів Української Держави, які, звісно, стосувалися й території Слобожанщини. Безпосередньо селянським виступам присвячено досить обмежений за обсягом виклад. На нашу думку, зважаючи на назву, варто було б дати більше даних про збройні повстання й протистояння селян із місцевою адміністрацією.

Виходячи з дослідження В. Резнікова та М. Харламова, можна стверджувати, що на Слобожанщині ситуація була аналогічною до інших регіонів: після зміни влади в краї виникли стихійні селянські виступи, які вилилися в погроми поміщицьких маєтків та садиб заможних селян. Вони не мали політичного забарв-

³⁶ Там само. С. 167–168.

лення і були за своєю суттю зведенням рахунків із тими, кого хлібороби вважали винними у своїх майнових та земельних проблемах. Саме це наголошують автори видання, хоча відзначають, що повстання проходили під умовним девізом «грабуї нагробоване», запозиченим з арсеналу більшовицьких гасел³⁷.

Науковці цілком справедливо відзначають, що гетьманський уряд намагався не повторити помилок, яких припустилася Центральна Рада, і діяв на випередження. Зокрема, одразу було введено цензуру, заборонялися будь-які зібрання, крім того, уряд мав можливість залучати німецькі та австрійські збройні загопи. Щоправда, ці акції не покращили становище Гетьманату на селі.

На думку авторів, селяни Харківщини в перший місяць ще не мали чіткої позиції до персони гетьмана, у той час заможні бачили в поверненні до консервативного правління запоруку стабільності³⁸. Загалом ситуація на Слобожанщині розвивалася за тим же сценарієм, що й Чернігівщині чи Київщині. Перші позаекономічні визиски та зловживання за гетьманського режиму з боку окупаційних сил та збройна протидія українських селян почали проявлятися вже в травні 1918 р. На думку науковців, поліцейські функції, якими були наділені німецько-австрійські війська, дозволяли їм трактувати конфліктні ситуації на свою користь. Однак дуже часто селяни ігнорували накази влади, зокрема повернути реманент, худобу тощо³⁹. Як підтвердження, автори наводять приклади: у Старобільському повіті селяни припинили віддавати нагробоване поміщицьке майно й навіть почали знову забирати повернене, а мешканці окремих волостей Ізюмського повіту масово випасали свою худобу в поміщицьких угіддях і здійснювали вирубку лісів. На їхню думку, ці акції тільки зашкодили селянам, оскільки знищення сінокосів у поміщицьких угіддях призвели до гострого дефіциту

³⁷ Резніков В., Харламов М. Селянський повстанський рух на Слобожанщині (1918–1923 рр.). Ч. 1. Харків, 2017. С. 70.

³⁸ Там само. С. 72.

³⁹ Там само. С. 78–79.

кормів для худоби. Закон від 8 липня про боротьбу з господарською розрухою ще більше надав прав місцевій владі у придушенні селянських виступів і тільки загострив соціальні відносини. Про що свідчать численні приклади непокори селян та нападів на панські маєтки Богодухівського, Ізюмського повітів⁴⁰.

Поряд із цим автори відзначають нелегальну діяльність агентури РКП(б) та українських соціалістичних партій. Природно, що активізація більшовиків, спрямована на розпалювання збройного громадянського конфлікту в Україні влітку 1918 р., була зумовлена загостренням продовольчого питання в РСФСР⁴¹. Науковці вважають, що наявність на кордоні «нейтральної зони» негативно відбивалося на ситуації в краї, що було схожим на становище в Чернігівщині, про що пише І. Еткіна. Однак, незважаючи на чималі зусилля, упродовж липня-грудня 1918 р. більшовикам не вдалося організувати повстання на території Слобожанщини. Вірогідно це може бути пов'язано з відсутністю в місцевих партійних осередках представників селянства. Можливо, саме через це, коли 5 серпня більшовики наказ «До зброї», місцеві селяни не підтримали заклик до повстання⁴². Не оминули своєю увагою науковці й події в Звенигородському та Таращанському повітах, адже частина загонів після поразки відступала саме через Слобожанщину до нейтральної зони. Щоправда, як відзначають дослідники, деякі з них були знищені німецькими загонами, а повстанські напади з «нейтральної зони» після цього значно почастишали. Як і В. Щербатюк, автори наголошують на тому, що це були переважно збільшовичені частини, які, в першу чергу, грабували багатих поміщиків⁴³.

⁴⁰ Там само. С. 95.

⁴¹ Там само. С. 83–84.

⁴² Там само. С. 90.

⁴³ Там само. С. 96.

Загалом, В. Резніков та М. Харламов дотримуються думки, що селянська повстанська боротьба на землях Слобожанщини в даний період чітко поділялася на більшовицьку, яка мала характер диверсійно-агітаційного руху, спрямованого на дестабілізацію ситуації, та стихійно-народну, яка пройшла шлях від пасивного опору до радикалізації виступів⁴⁴. Існувала ще й третя група, яка мала вплив на розгортання повстань не території Української Держави — українські партії лівого спрямування, передусім есери, але в 1918 р. вони нерідко діяли спільно з більшовиками⁴⁵.

У працях загального характеру, присвячених Гетьманату чи постаті Павла Скоропадського, є також частина відомостей із досліджуваної теми. Значне місце селянському руху в своїй книзі відвів В. Солдатенко⁴⁶. Антигетьманські погляди автора висловлені в підрозділі під красномовною назвою «Нація проти режиму», що вчергове підкреслює негативне сприйняття автором перевороту П. Скоропадського: «Гетьманську владу та її прихильників селянство вважало своїми ворогами, з чого випливало їх ставлення до режиму» та «Гетьманщина була така страшна, що розпочалась по всій Україні боротьба проти буржуазної диктатури і німців». За цією риторикою криються симпатії до правління соціалістичної Центральної Ради, адже науковець навіть не намагається виокремити позитивні моменти аграрних перетворень урядів П. Скоропадського.

В. Солдатенко глибоко переконаний, що майже ніхто не керував проявами селянської непокори й протесту (особливо навесні — на початку літа 1918 р.). Він підтримує ідею відсутності політичних програм у рухах селян за виключенням Золотоноського й Лубенського повітів, де учасники почали

⁴⁴ Там само. С. 92.

⁴⁵ Там само. С. 117.

⁴⁶ *Солдатенко В.* Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У 4-х т.: Т. II. Рік 1918. К., 2009. С. 309–310.

висувати вимоги відновити правління Центральної Ради⁴⁷. Звісно, що центральне місце у своєму дослідженні відводить повстанню в Звенигородському й Таращанському повітах Київщини, яке називає «найяскравішим прикладом боротьби за людську гідність, за свої права і просто — за елементарне виживання»⁴⁸. Автор наголошує, що паралельно з таращанськими й звенигородськими подіями аналогічні повстанські процеси розвивались на Волині, Херсонщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині та й практично по всій Україні.

Автор цілком слушно відмічає, що П. Скоропадський зробив великий прорахунок, заборонивши своїм рішенням козачий з'їзд і видавши наказ про розформування «Вільного Козацтва», яке стало основою селянського руху⁴⁹. Для координації дій повстанців та керівництва ними виникали революційні комітети, повстанські штаби, до складу яких входили переважно опозиційні гетьманській владі елементи — українські есери, більшовики, Щоправда, як і більшість дослідників, вважає, що вплив таких організаційних структур був локальним, вузькорегіональним. В. Солдатенко відзначає в антигетьманських рухах національно-визвольну спрямованість. Причини ж поразки, на думку науковця, полягають у його неорганізованості, роз'єднаності повстанських операцій через відсутність єдиного керуючого центру та точно визначених соціально-політичних гасел. Хоча австро-німецьке військо переважало чисельністю, було міцне й дисципліноване, але масштабність і потужність антигетьманського й протиокупаційного руху вже не могла стримати жодна сила⁵⁰. Вцілому, незважаючи на відверту критику Гетьманату, дослідження В. Солдатенка є надзвичайно важливим, адже містить цінні відомості про причини виникнення повстанського

⁴⁷ Там само. С. 312.

⁴⁸ Там само.

⁴⁹ Там само. С. 315.

⁵⁰ Там само. С. 327–328.

руху, розгортання й поширення на території Української Держави та його поразку.

Досить вагомими є дослідження Р. Пиріга, який ґрунтовно займається вивченням феномену Другого гетьманату, використовуючи широке коло архівних джерел, спогади сучасників і напрацювання вітчизняних та зарубіжних істориків. Насамперед слід розглянути монографічну працю «Українська гетьманська держава 1918 року: історичні нариси», один із підрозділів якої присвячений повстанському й страйковому руху. Автор досить детально проаналізував причини повстань у 1918 р. і спробував прослідкувати розгортання повстанського руху по всій території Української Держави. Як і більшість авторів, цілком закономірно наголошує, що причина виступів лежала, насамперед, у самій політиці Української Держави. Адже частина законів об'єктивно слугувала поглибленню цих процесів і мала анти-селянський характер. Зокрема, земельно-ліквідаційні комісії, що задумувалися як арбітражні структури в спорах між землевласниками й селянами, фактично перетворилися в руках губернських і повітових старост, місцевих поміщиків на інструмент прикриття репресивних методів «відшкодувальних» акцій місцевих землевласників⁵¹. Водночас він набагато глибше досліджує цю проблему й додає, що суттєвим фактором інспірації селянських виступів стали дії німецьких та австрійських військ з підтримки землевласників. Поширення на українських громадян юрисдикції німецьких військово-польових судів відкрило шлях широкому застосуванню до місцевого населення смертних вироків.

Р. Пиріг вважає, що першим проявом боротьби проти німецької влади, став виступ жителів Денисівської волості Лубенського повіту, які відмовилися віддавати зброю й піддалися артилерійському обстрілу, а згодом на їхнє село та інші повсталі села наклали контрибуцію і провели каральну експедицію. За

⁵¹ Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси. К., 2011. С. 246.

оцінкою автора це були непоодинокі випадки. Наводяться також приклади Єлисаветградського повіту Херсонської губернії, де каральний загін розправився з жителями села Павлівка, ініційованого місцевим поміщиком⁵².

Наймогутнішим проявом антигетьманських, антиокупантських настроїв селянства науковець вважає Звенигородсько-Таращанське повстання, приводом якого стала вимога здати зброю селянами. Щоправда, що він не вдається до деталей цього повстання, лише констатує, що майже два місяці 30-ти тисячна армія повсталих вела бої з трьома дивізіями німців та гетьманських військ. У книзі не обійдені й події в інших регіонах. Автор відзначає, що значні партизанські сили в кінці липня зосередилися на Чернігівщині. Вони розгорнули бойові дії проти загонів Державної варти, зайняли села Млин, Мильники, Плоске та інші. Німецьке командування змушене було передислокувати туди чотири дивізії і спроба Військово-революційного комітету на початку серпня підняти загальне збройне повстання виявилася невдалою. Заклик до повстання також не знайшов активної підтримки на Полтавщині. А селянський рух на Волині проаналізовані лише частково. Як і у інших регіонах, автор вбачає причини в діях місцевої гетьманської влади. Щоправда, крім повстання, у Могилів-Подільському й Ямпільському повітах, згадує про виступи в Старокостянтинівському.

У своїй праці Р. Пиріг один із небагатьох дослідників, який визначив вплив українських політичних сил на розгортання повстанського руху в роки Гетьманату, прийшов до висновку, що значну роль відігравала партія боротьбистів. Ставши в непримиренну опозицію до гетьманського режиму, її осередки пішли в підпілля й стали організаторами повстанських штабів, об'єднуючи стихійні виступи й надаючи їм ідейного забарвлення. Авторитетом у місцевого населення користувалися й активісти Селянської спілки, які намагалися спрямувати селян-

⁵² Там само. С. 247.

ський рух на боротьбу за відновлення влади Центральної Ради. В окремих місцевостях повстанці знаходилися під впливом більшовиків, українських і російських лівих есерів, анархістів. Значний вплив мали й осередки Вільного козацтва, які склали кістяк і командирські кадри багатьох селянських формувань.

В. Савченко в монографії «Павло Скоропадський» описує перебіг селянських повстань доби Гетьманату. Характеризуючи їх, він відзначає, що був зірваний збір продовольства та вивезення його до Німеччини. На відміну від інших авторів, першим великим протистоянням селянства, яке розпочалося в роки гетьманату, В. Савченко називає виступ у районі Єлизаветграда, коли проти грабіжників із каральних загонів виступило до тисячі збройних селян. Можливо, це пов'язано, насамперед, зі словом «великий» і повстання жителів Денисівської волості Лубенського повіту він не розглядає взагалі⁵³. Не оминув своєю увагою автор і Звенигородсько-Таращанське повстання. Головними ж причинами селянської війни називає поновлення поміщицького землеволодіння, терор каральних і реквізичійних загонів, які грабували, піддавали екзекуціям, страчували селян.

Водночас В. Савченко дає короткі відомості про керівників цього повстання та їхній склад. Тільки невеликими ремарками обмежується щодо подальшого розширення територій селянських постань на Чернігівщину, Полтавщину й Північну Херсонщину⁵⁴. Загалом, монографія В. Савченка розкриває більше політичну та військову історію Гетьманату, тільки опосередковано висвітлюючи економічні, соціальні та культурні проблеми. Навіть одне з найважливіших питань революційної доби — земельна реформа, не отримало належної оцінки в автора. Водночас вона перенасичена цитатами без посилання на джерела. Це ж стосується й статистичних даних.

⁵³ Савченко В. Павло Скоропадський — останній гетьман. Харків, 2008. С. 222.

⁵⁴ Там само. С. 223.

Зовсім скупі дані про селянські повстання містяться в популярно-публіцистичній книзі Л. Осауленка та В. Засєкіна. Її слід віднести до найбільших глорифікацій особи П. Скоропадського. На жаль, шляхом приниження ролі інших діячів Української революції. Автори вказують на ряд причин виникнення повстань, однак аналізують лише одну: німецькі та австрійські війська почали наводити в Україні порядок та бажанням поміщиків повернути свої володіння за допомогою окупаційних військ⁵⁵. А висвітлення перебігу повстань на Київщині, Ніжинщині та Полтавщині в основному носить побіжний характер.

Монографія Д. Яневського «Проект «Україна», або Спроба Павла Скоропадського» містить також невеликі описові відомості з досліджуваної теми. Автор констатує, що селяни негативно поставилися до проголошеної П. Скоропадським «Грамоти». Щоправда, на нашу думку, не всі вони були обізнані з нею і через викривлення на місцевому рівні селяни отримали спотворену інформацію. Однак головну причину вбачає вреквізиціях продовольства та збіжжя, які здійснювала адміністрація Скоропадського за прямої участі німецьких та австрійських військ. Автор наголошує: «Наслідок не забарився: вже влітку на території України діяло більше 1 тис. озброєних селянських бандформувань»⁵⁶. Водночас є доволі цікаве припущення Д. Яневського з приводу придушення повстанського руху, що протидіяти цьому режим не міг через неможливість запровадження надзвичайних заходів терористичного характеру, на які були швидкі більшовики та їх місцеві колаборанти. Автор наголошує, що використання власних збройних сил проти власного ж народу було неможливе ще й тому, що української армії як такої не існувало — німці не могли дозволити собі такої розкоші. Вона перебувала в стадії організації. Ну а можливості окупа-

⁵⁵ Осауленко Л., Засєкін В. Гетьман України Павло Скоропадський. Книга І. Луцьк, 2003. С. 155.

⁵⁶ Яневський Д. Проект «Україна», або Спроба Павла Скоропадського. Харків, 2010. С. 205.

ційних сил були, природно, обмежені — їх вистачало хіба для контролю над великими містами та залізницями, якими продовольство перевозилося до Німеччини та Австро-Угорщини. Звісно, частково з ним можна погодитися, але, на нашу думку, німці мали достатньо сил для придушення селянських повстань на окупованих територіях України, особливо весною-влітку 1918 р. Можливо, вони не завжди могли передбачити розвиток подій і запобігти виникненню селянських рухів.

Проблему селянських повстань розглянула Т. Осташко в підрозділі «Соціально-економічна політика Української Держави» видання «Українська Держава — жорстокі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років». Щодо причин, то авторка солідарна з іншими згадуваними дослідниками. Аналізуючи розгортання повстання на Київщині, яке всерйоз занепокоїло гетьманське правління, досить слушною є думка авторки, що через відсутність достатніх військових формувань і ризик стати ще більш залежними від союзниківідею запровадження військового стану не підтримали. Щоправда, вважаємо, що повстання на Київщині були придушені тільки за допомогою німецьких окупаційних сил, тому введення військового стану, можливо, не змінило б ситуації⁵⁷. Т. Осташко не вдавалася в деталі перебігу та наслідків цих повстань, адже обсяг і завдання її дослідження не вимагали цього робити. Схожі твердження присутні й на сторінках «Нарисів історії Української революції 1917–1921 рр.»⁵⁸, де автором підрозділу про соціально-економічну політику є також Т. Осташко.

Опосередковано селянські виступи розглянула у своєму дослідженні С. Мякота, яка присвятила один із розділів дисертації аграрній політиці П. Скоропадського. Авторка відзначає, що

⁵⁷ Осташко Т. Соціально-економічна політика Української Держави // Українська Держава — жорстокі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років. Харків, 2018. С. 171–173.

⁵⁸ Нариси історії Української революції 1917–1921 років. Кн. 1. К., 2011. С. 294–295.

Гетьманат, як нова форма влади, породжена стихійним протестом хліборобів-власників проти соціалістичної політики Центральної Ради. Селянство сприймало П. Скоропадського, як захисника й рятівника від сваволі та насильства, які «проводились в деяких місцях українцями батька Грушевського, які під лозунгом «Земля і воля» довели нещасних хліборобів до повної втрати землі, і, не обмежившись успіхами соціалізації на селі, стали хапати цих, до відчаю доведених хліборобів навіть в Києві лише за те тільки, що вони насмілились шукати собі захист»⁵⁹. До цих тверджень слід ставитися критично, оскільки вони повторюють тези протигетьманської статті 1918 р. «Хлібороби у гетьмана». Та й не тільки хлібороби-власники бажали ліквідації Центральної Ради. На жаль, сам перебіг селянських протистоянь авторка розглядає в контексті проведення аграрної реформи й формування земельного законодавства. Щоправда ці поодинокі свідчення стосуються лише повідомлень про виступи, які надходили до Києва. Зокрема, наведені приклади Херсонщини, де губернський староста просив військової допомоги для придушення виступів селян, які знищували майно великих землевласників. Також Звенигородщини. Поряд із цим авторка підкреслює, що існували й інші повідомлення про перевищення повноважень австрійських військ⁶⁰. На жаль, на цьому її відомості обмежуються.

І нарешті остання група, узагальнюючі, як правило, колективні праці з історії України ХХ ст., Української революції, аграрної історії. Про «Нариси історії Української революції» ми уже згадували. У іншій колективній праці «Україна. Нариси історії» автори, характеризуючи Гетьманат П. Скоропадського, відзначають, що «найбільш гостро непримиренні антагонізми проявилися у відносинах гетьманського режиму з українським

⁵⁹ *Мякота С.* Економічна політика уряду Української Держави (травень–грудень 1918 р.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 1997. Арк. 135–136.

⁶⁰ Там само. Арк. 140–141.

селянством»⁶¹. Вони позитивно оцінюють проголошену земельну реформу, яку називають прогресивною, щоправда відзначають про набуття нею у сфері земельних відносин викривлених форм. Адже відновлення поміщицької власності досяглося силовими методами, частина ухвалених законів у руках губернських і повітових старост перетворилася на інструмент прикриття репресивних акцій. Звісно, що автори цілком справедливо підкреслюють, що суттєву роль в інспірації виступів селян відіграли дії німецьких та австрійських військ із підтримки поміщиків. Природньо, що вони «приводили до ототожнення у свідомості селянства гетьманського режиму з окупантами, породжували злобу і ненависть нової влади». Врешті підводиться підсумок, «влітку 1918 р. повстанський рух з різною мірою інтенсивності охопив майже всі регіони України»⁶². Наводяться приклади повстань Київщини, Чернігівщини, Волині та Поділля. Безумовно, що головною метою видання є ознайомлення читачів із загальною характеристикою гетьманської держави П. Скоропадського, тому деталізація селянського руху не входила в плани авторів.

Окремо слід зупинитися на чисельності повстанських загонів та загальних втратах, як з однієї сторони, так і з іншої. Ці дані детально проаналізував Р. Пиріг⁶³. Він відзначає, що гігантську цифру в 3 млн повсталих селян першим ввів П. Захарченко, некритично посилаючись на оцінку Г. Айхгорна про 10% населення: «За всіма даними тероризують країну тільки 10–12% селян. До них за всіма повідомленнями благочесних кіл населення приєднуються як агітатори євреї, котрі підбурюють селян

⁶¹ Україна й українці в постімперську добу (1917–1939) / Відп. ред. В. Смолій. К., 2021. С. 91.

⁶² Там само. С. 92.

⁶³ Пиріг Р. Фельдмаршал Герман Айхгорн: служба та смерть в Україні (квітень–липень 1918 р.) // Український історичний журнал. К., 2017. № 3. С. 41.

до знищення озимих посівів»⁶⁴. Він механічно взяв не чоловіче доросле населення, а всіх жінок, дітей та старих. Ці дані повторює й інше видання, хоч і констатує, що в серпні 1918 р. загальна чисельність повстанців та партизанів досягла лише 80 тис.⁶⁵ Немає й остаточної цифри втрат німецьких військ і державної варти при придушенні селянських повстань. В. Савченко, не посилаючись на джерела, стверджує, що до осені 1918 р. вони становили, відповідно, 22 і понад 30 тис. осіб. Згодом ці свідчення повторює Т. Осташко. Тому дане питання потребує подальшого глибокого аналізу із залученням документів як українських центральних та регіональних архівів, так і іноземних.

Отже, аналіз сучасної літератури з історії селянських повстань проти Гетьманату П. Скоропадського дозволяє зробити наступні висновки. Не дивлячись на наявність значного масиву тематичних праць монографічного, дисертаційного, статейного формату, ця наукова проблема ще не дістала всебічного історіографічного осмислення.

При вивченні даного питання були залучені всі види тематичних історичних джерел, серед яких переважають автентичні архівні документи. Майже всі автори зверталися до такого інформативного, хоч і не позбавленого суб'єктивізму джерела, як спогади П. Скоропадського. Слід відзначити майже повну відсутність використання іноземних джерельних матеріалів, насамперед архівних.

Історіографічних праць із даної тематики зовсім небагато. Лише один автор (В. Щербатюк) провів більш детальний аналіз напрацювань істориків. Щоправда, у його праці також помітний певний нахил у бік Київської губернії. Незважаючи на це, автор наголошує, що вивчення селянського руху в добу Гетьманату потребує подальшого дослідження: детальніше проаналізувати міжрегіональний зв'язок повстанського руху, визначити вплив

⁶⁴ ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 162.

⁶⁵ Політична історія України: XX століття. Т. 2. К., 2002. С. 267, 269.

політичних партій на селянство України та повстанський рух 1918 р., дослідити біографію отаманів.

Серед широкого спектру наукових праць з історії гетьманської держави П. Скоропадського можна виокремити П. Захарченка, який комплексно підійшов до вивчення проблеми селянських повстань, а його напрацювання й дотепер залишаються ґрунтовними спеціальними дослідженнями. Однак, зважаючи на відкриття значної кількості нових архівних документів, зокрема в електронному варіанті, вони уможливають подальший розвиток тематичних досліджень і відповідної їх історіографічної інтерпретації.

Переважає більшість дослідників, які у тій чи іншій мірі займалися дослідженням селянського руху в період Гетьманату одностайні в твердженні, що причиною розгортання селянського руху була політика як центральної, так й місцевої гетьманської адміністрації та спроба поміщиків за допомогою німецьких та австрійських окупаційних військ повернути власні землі та палаци. Жорстоке поводження з селянами, численні реквізиції стали рушійною силою боротьби. На нашу думку, селянський рух еволюціонував від поодиноких грабунків до згуртованих колективних багатотисячних повстань. Значний вплив на селянський спротив справила терористична практики вилучення зброї в населення, як пускового механізму збройних повстань. Адже часто селяни чинили шалений опір, за що «бунтівні» села піддавалися артилерійським обстрілам, а жителів ув'язнювали або відправляли на каторгу.

Провідну роль у дослідженні зазначеної теми відіграють регіональні дослідження. Звісно, що основна частина належить вивченню селянського руху на Київщині. Більшість науковців зосередили увагу на аналізі повстань у цьому регіоні у тій чи іншій мірі, адже вони були найбільшими на теренах Гетьманату П. Скоропадського. Майже всі історики одностайні, що основою руху в Звенигородському й Таращанському повітах стали загони Вільного козацтва, що перейшли в опозицію до свого колишнього отамана П. Скоропадського. Щоправда, за останнє десяти-

ліття вийшло чимало інших праць, які проливають світло на події в окремих регіонах. Це дає змогу з'ясувати певну специфіку, виокремити спільні й відмінні риси. Зробивши порівняльний аналіз, можна стверджувати, що всі вони були направлені проти поміщицького свавілля та дій окупаційної військової адміністрації.

Вважаємо, що більшість із них не мали окресленої політичної мети. Для селянина того часу головним багатством була затишна домівка та земля, а вже після цього вони могли думати про державний інтерес. Регіональна специфіка північних губерній сприяла деякому посиленню впливу більшовиків на розгортання селянських рухів. Так, у прикордонних із РСФСР губерніях (Чернігівській та Харківській) він був більший, однак не визначальний. Та й піддавалися йому в основному збільшовичені раніше селяни чи козаки.

Слід також відзначити недостатню персоніфікацію постатей керівників та провідних учасників селянських рухів, оскільки навіть не всі дослідники у своїх працях їх згадували. І якщо брати Шевченки ще якось представлені на сторінках наукових видань, то керівники інших регіонів ні. Потребують подальшого дослідження питання масштабу дезорганізації поставки продовольства до Німеччини та Австро-Угорщини повстанським рухом, як і питання чисельності повстанських сил та втрат окупаційних військ у боротьбі з ними.

Загальною вадою майже всіх праць і з даної тематики є відсутність аналізу доробку зарубіжних дослідників проблем німецько-австрійської окупації України 1918 року. То ж, зважаючи на це, селянські рухи в добу П. Скоропадського потребують подальшого глибокого вивчення, комплексного дослідження та порівняльного аналізу. Для цього науковці мають ширше залучити не тільки вітчизняні історичні джерела, але й документи архівосховищ європейських країн, використовувати можливості наукової кооперації із зарубіжними колегами, насамперед із Німеччини та Австрії.

References

1. Antonyshyn A. P. (2007). Seliansko-povstanskyi rukh na Podilli (kviten–lystopad 1918 r.) // Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnogo pedahohichnoho universytetu im. Mykhaila Kotsiubynskoho. Vinnytsia, KhII. 165–171. [in Ukrainian].
2. Etkina I. (2005). Zemelne pytannia v Chernihivskii hubernii za chasiv Ukrainskoi Derzhavy hetmana P. Skoropadskoho (kviten–hruden 1918 r.). // Literatura ta kultura Polissia : zb. nauk. pr. Nizhyn, 29, 152–159. [in Ukrainian].
3. Etkina I. (2007). Zemelne pytannia v Chernihivskii hubernii (liutyi 1917 — berezen 1921 rr.) [Land problem in Chernigiv province (february 1917 — march 1921 yrs.)]. (Candidate's thesis). Chernihiv. [in Ukrainian].
4. Khomenko V. (2019). Suchasna vitchyzniana istoriohrafiiia selianskoho povstanskoho rukhu v Ukraini (1917–1921 rr.) // Evropsicy filozofickiy a historickiy diskurz. 34–39. [in Ukrainian].
5. Kotliar Yu. (2017). Antyhetmanski povstannia na Mykolaivshchyni (1918 r.) // Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii. Mykolaiv, 19, 80–84. [in Ukrainian].
6. Kotliar Yu. (2018). Selianski povstannia na Mykolaivshchyni u 1918–1921 rr.: peredumovy, kharakter, spriamuvannia // Kraievznavstvo, 1, 45–66. [in Ukrainian].
7. Kotliar Yu. (2021). Selianske povstanstvo na Mykolaivshchyni (1918–1921 rr.) : monohrafiiia. Mykolaiv. [in Ukrainian].
8. Kovalova N. A. (2019). Povstannia na Kyivshchyni vlitku 1918 r.: aprobatsiia politychnoi prohramy selianskoi revoliutsii v naddnpianskii Ukraini // Ukrainskyi selianyn. Cherkasy, 21, 9–13 [in Ukrainian].
9. Kovalova N. A. (2020). Selianska revoliutsiia v Naddnpianskii Ukraini (1902–1922 rr.). [The Peasant Revolution in Trans-Dnieper Ukraine (1902–1922)] (Doctors thesis). Cherkasy. [in Ukrainian].
10. Kuras I. etc. (2003). Politychna istoriia Ukrainy. XX stolittia. (Vol. 2). Kyiv. [in Ukrainian].
11. Miakota S. (1997). Ekonomichna polityka uriadu Ukrain's'koi Derzhavy (traven'–hrudent 1918 r). [The economic policy of the government of the Ukrainian State (May–December 1918)]. (Candidate's thesis). Kyiv. [in Ukrainian]. Pyrih R. (2011).
12. Osaulenko L. & Zasiiekin V. (2003). Het'man Pavlo Skoropads'kyj. (Vol. 1). Luts'k. [in Ukrainian].

13. Ostashko T. (2018). Sotsialno-ekonomichna polityka Ukrainkoi Derzhavy // *Ukrainska Derzhava — zhorstki uroky*. Pavlo Skoropadskyyi / K. Halushko ta in. Kharkiv. 161–187. [in Ukrainian].

14. Pityk H. (2008). Selians'ke pytannia v politytsi Ukrain's'koi derzhavy, Dyrektorii UNR, Radnarkomu USRR (kviten' 1918 — serpen' 1919 rr.). [Peasantry problem in the politics of Ukrainian State, Directoria UNR, Radnarkom USRR (April 1918 — August 1919)]. (Candidate's thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

15. Pyrih R. (2011). Ukrain's'ka het'mans'ka derzhava 1918 roku. Istorychni narysy. Kyiv. [in Ukrainian].

16. Pyrih R. (2017). Feldmarshal Herman Aikhhorn: sluzhba ta smert v Ukraini (kviten–lypen 1918 r.) // *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal*. Kyiv, 3, 24–45. [in Ukrainian].

17. Reznikov V. & Kharlamov M. (2017). Selianskyi povstanskyi rukh na Slobozhanshchyni (1918–1923 rr.). Ch. I (1918 — hruden 1919 rr.) monohrafiia. Kherson. [in Ukrainian].

18. Riabov V. (2018). Sproby Vrehuliuvannia selianskoho povstanskoho rukhu v period Hetmanatu Pavla Skoropadskoho // *Naukovyi visnyk publichnogo i pryvatnoho prava*. Kyiv, 1, 30–36. [in Ukrainian].

19. Savchenko V. (2014). Pavlo Skoropads'kyj — ostannij het'man. Kharkiv. [in Ukrainian].

20. Shcherbatiuk V. (2010). Selianskyi povstanskyi rukh na Kyivshchyni 1917–1923 rr. // *Ukrainsky istorychnyi zhurnal*. Kyiv, №, 186–204. [in Ukrainian].

21. Shcherbatiuk V. (2011). Uchast nashchadkiv Tarasa Shevchenka Levka i Ananiia Shevchenkiv u selianskomu povstanskomu rusi 1918 r. // *Chasopys ukrainskoi istorii*. Vyp. 19. Kyiv, 2011, 18–24. [in Ukrainian].

22. Shcherbatiuk V. (2019). Mify ta realnist Zvenyhorodskoho zbroinoho povstannia (do 100-richchia podii) // *Naukovi zapysky*. Seria: Istorychni nauky. Kropyvnytskyi, 26–40. [in Ukrainian].

23. Shcherbatiuk V. M. (2012.) Selianskyi povstanskyi rukh v Ukraini 1917–1921 rokiv: ukrainska istoriohrafiia. Kyiv. [in Ukrainian].

24. Shcherbatiuk V.M. Suchasna vitchyzniana istoriohrafiia selianskoho povstanskoho rukhu za Tsentralnoi rady ta Hetmanatu: rehionalnyi aspekt Retrieved from https://www.naiiu.kiev.ua/files/kafedru/idp/vystup_shcherbatiuk_sumy_18092018.pdf (22.10.2022). [in Ukrainian].

25. Smolii, V. A. (Ed.). (2011). *Narysy istorii Ukrain's'koi revoliutsii 1917–1921 rokiv* (vol. 1). Kyiv. [in Ukrainian].

26. Smolii, V. A. (Ed.). (2021). *Ukraina y ukraintsi v postimpersku dobu (1917–1939)*. Kyiv. [in Ukrainian].

27. Yanevskyi D. (2010). *Proekt «Ukraina», abo Sproba Pavla Skoropadskoho*. Kharkiv. [in Ukrainian].

28. Zakharchenko P. (1997). *Selianska viina v Ukraini: rik 1918*. Kyiv. [in Ukrainian].

29. Zhytkov O. (2018). *Ahrarne pytannia ta zemelni reformy v Ukraini doby vyzvolnykh zmahan (1917–1921 rr.): istoriografiiia [Agrarian issue and land reforms in Ukraine during the Struggle for Independence (1917–1921) : Historiography] (Doctors thesis)*. Kyiv. [in Ukrainian].